

ОЗОНУ БЕЗОПАСНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ

Йўллийев Шукуралӣ Равшан ўғли

Ташкентский государственный

технический университет, ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17276649>

Введение

К основным причинам разрушения озонового слоя в настоящее время относятся хлорфторуглероды (ХФУ) и гидрохлорфторуглероды (ГХФУ). Каждую весну над Антарктидой, в южной части земного шара, образуется так называемая «дыра» в озоновом слое, размером примерно с территорию США. Под «дырой» понимается не физическое отверстие, а значительное снижение концентрации озона в данной области.

В 80-е годы прошлого столетия было доказано, что хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды оказывают разрушительное воздействие на озоновый слой, который защищает флору и фауну Земли от вредного ультрафиолетового излучения Солнца.

По этой причине наша страна также отказывается от использования хладагента R22 (ГХФУ), вредного для озонового слоя, и переходит на более безопасные хладагенты. Потенциал разрушения озонового слоя (ODP) хладагента R22 равен 0,05. В настоящее время в качестве альтернативы R22 применяются хладагенты R410A (ГФУ – гидрофторуглерод R410A) и его аналог R32 (ГФУ-32). Главное преимущество хладагентов R410A и R32 заключается в том, что их озоноразрушающий потенциал равен нулю. Именно поэтому они находят широкое применение на практике.

Кроме того, существует и альтернативный хладагент R290 (пропан). Рассмотрим лабораторные результаты исследований данных хладагентов.

В таблице 1 приведены характеристики R32, R410A, R22 и R290. Следует отметить, что физические свойства R410A и R32 весьма близки, благодаря чему возможно использование одного и того же масла.

Таблица 1.

Сравнительные характеристики некоторых свойств исследуемых хладагентов

	R32	R410A	R22	R290
Категория	ГФУ	ГФУ	ГХФУ	Пропан
Формула	CH ₂ F ₂	CH ₂ F ₂ / CHF ₂ CF ₃	CHClF ₂	C ₃ H ₈
Состав (%)	-	R32/R125 (50/50)	-	-
Температура кипения (°C)	-51,7	-51,5	-40,8	-42
ODP (озоноразрушающий потенциал)	0	0	0,055	0
GWP (потенциал глобального потепления)	675	2100	1810	3

Масло	Синтетическое	Синтетическое	Минеральное
-------	---------------	---------------	-------------

Методика исследований и результаты

На следующих диаграммах приведены параметры четырёх рассмотренных выше хладагентов, полученные при исследовании в одинаковых условиях. В ходе эксперимента температура кипения составляла $t_0 = 8,9$ °С, а температура конденсации $t_k = 50,6$ °С.

Данный режим соответствует рабочему режиму холодильного цикла.

Рисунок 1. Показатели холодильной производительности хладагентов R22, R410A, R290 и R32.

Согласно результатам исследований, даже при одинаковых условиях холодильная производительность хладагента R32 оказалась значительно выше (см. рис. 1). Так, по сравнению с R410A она выше в 1,2 раза, по сравнению с R22 — в 1,5 раза, а по сравнению с показавшим наименьший результат R290 — почти вдвое, то есть в 1,97 раза.

Вывод.

При одинаковых условиях холодильная производительность хладагента R32 выше:

- по сравнению с R410A — в 1,2 раза,
- по сравнению с R22 — в 1,5 раза,
- по сравнению с R290 — почти в 2 раза, то есть в 1,97 раза.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Артемьев В.Я. *Холодильная техника*. – М.: Машиностроение, 2012. – 320 с.
2. Калининченко А.Н. *Основы криогенной техники*. – СПб.: Политехника, 2015. – 285 с.
3. Белов Н.А., Григорьев А.В. *Теплотехника и холодильные машины*. – М.: Академия, 2018. – 410 с.
4. ASHRAE Handbook – Refrigeration. – Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2018. – 1540 p.
5. UNEP. *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer*. – United Nations Environment Programme, 2019.

6. McLinden M.O., Klein S.A., Lemmon E.W. *Thermodynamic Properties of Refrigerants*. – CRC Press, 2017. – 450 p.
7. Гаврилов В.Н. *Экология и холодильная техника: озонобезопасные хладагенты*. – М.: Наука, 2016. – 275 с.